

G'ofir Hamroyev, Toshkent
amaliy fanlar universiteti
tadqiqotchi professori,

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUV TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH STRATEGIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15664666>

Annotatsiya: maqolada ona tili ta'limida sun'iy intellektdan foydalanishda o'quv topshiriqlarining ahamiyati, foydalanish strategiyalari, ularning ta'limdagi o'rni, tushunchalarning farqlanilishi, bajaradigan vazifalari, funksiyalari, tuzilishi va ahamiyati haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan, mashqning topshiriqdan farqi aniqlangan va muhimlik darajalari asoslagan.

***Kalit so'zlar:** strategiya, sun'iy intellekt, ona tili ta'limi, o'quv topshirig'i, mashq, savol, topshiriq, bilim, ko'nikma va malaka, takrorlanish, rivojlantirish, baholash*

Kirish.

Olimlar tomonidan olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar muayyan nazariyalarga asoslanadi. Tilshunoslik, adabiyotshunoslik, pedagogika, psixologiya kabi bir qator sohalar shubhasiz ilm hisoblanib, o'qitish metodikasi aksariyat tadqiqotchilar tomonidan ilmiy faoliyat sohasi sifatida tan olinmay, e'tibor qilmay kelinadi, ya'ni nazariy asosi mavjud emas, degan fikrda inkor qilib kelinadi. Aslida metodika barcha sohalarni rivojlantiruvchi richag, harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi, zero ilmiy maqola yozish, olim tayyorlashning ham metodikasi bo'ladi. Ona tili o'qitish metodikasining nazariy asoslaridan biri bu – o'quv topshiriqlari hisoblanadi. Mazkur nazariya bilan bir qator taniqli pedagog-olimlar, metodistlar shug'illangan. Endi sun'iy intellekt rivojlangan payt o'quvchi topshiriqlarining ahamiyati yana-da oshishi muqarrar.

Shu o'rinda ta'kidlash zarurki, sun'iy intellekt inson aql-idroki asosida qilinadigan ko'plab ilmiy, ijodiy ishlarni ham amalga oshirmoqda, maqola yozishdan tortib, rasm chizish, film yaratish, statistik tahlil qilish kabi ko'plab ishlarni tez va sifatli bajarmoqda.

To'g'ri, tabiiy aql-idokning o'rnini to'liq bosa olmasligi mumkin, ammo bugun har bir kishining yeng yaqin ko'makchisiga aylanib borayotgani rost. U yaqin kelajakda o'z bazasidagi ma'lumotlarga tayanib o'quvchilarga dars o'tishi, ilmiy anjumanlarda ma'ruza bilan ishtirok yetishi mumkin. Ammo u bajara olmaydigan ish bor, bu – topshiriq berishdir. Aksincha, sun'iy intellekt topshiriqning "quli"dir.

Sun'iy intellekt topshiriq asosida ishlaydi, u shunga muhtoj, topshiriq qanchalik to'g'ri va aniq berilsa, u o'z ishini shuncha sifatli bajaradi. Demak, endi topshiriq berishni o'rgatish masalasi dolzarblashadi. Umuman, ta'limda ham topshiriqni to'g'ri va aniq berish qanday natijaga olib kelishi mumkinligi sun'iy intellekt misolida endi tushunarli bo'lmoqda, nazarimizda!

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Jumladan, til ta'limida o'quv topshiriqlarining turlari va vazifalarini aniqlash masalasi I.A.Allayorov, O.R.Rozikov, R.Ibragimov, B.R.Adizov, M.H.Mahmudov I.E.Davronov¹lar tomonidan ta'lim oluvchining o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirish, o'quv topshiriqlari orqali o'quvchi faolligi oshirish muammolari ham o'rganilgan. Rus pedagoglari A.N.Leontev, J. A. Ponomarev, S.L.Rubenshteyn², avstraliyalik olim Jak Richards³ ingliz tilining ona tili va ikkinchi til sifatida o'qitilishida o'quv topshiriqlarini tadqiq qilgan. Uning o'quv topshiriqlari tavsifi va tasnifiga doir yondashuvlaridan dunyo miqyosida foydalaniladi.

E. Davronov maqolasida taniqli psixologlar va didaktika nuqtai-nazaridan "topshiriq" tushunchasining mohiyati ochib berilgan, ona tili darslariga nisbatan mashq va topshiriqning vazifalari bayon etilgan.⁴

E.Davronov topshiriqlarga ham maqsad, ham vosita sifatida qaraydi. Didaktik nazariyada "topshiriq", "tarbiyaviy topshiriq", "intellektual", "muammo" atamallari bilan, "mashq" "mustaqil ish" atamallari bilan birga qo'llaniladi. A.N.Leontiev topshiriq tushunchasini quyidagicha tushunadi: "Topshiriq – muayyan shartlarga asoslanib qo'yilgan maqsaddir".⁵ U topshiriqning o'ziga xos xususiyatlarini ta'riflash uchun "ehtiyoj", "motiv" va "faoliyat" atamalaridan foydalanadi. Y.A.Ponomarev topshiriqlar nazariyasida bir qator toifalarni yaratdi, xususan, o'quv vaziyatida sub'ekt va ob'ektning o'zaro ta'sirini, bilimlarni o'zlashtirish, ularni takomillashtirish bo'yicha sub'ektning faoliyatini aniqlaydi. O.Roziqov esa o'quv topshiriqlarini ilmiy-pedagogik tadqiqotda o'quv materiali bilan bog'liqligi nuqtai nazaridan tahlil qilgan. Uning fikriga ko'ra, "o'quv topshirig'i o'quv maqsadlariga bog'liq bo'lgan o'quv materialining o'zgartirilgan shaklidir"⁶. O'qitish ehtiyojlari asosida quyidagi xususiyatlar ta'kidlanadi: 1) qurish (strukturalash) imkoniyati; 2) strukturani qurish va qayta ko'rib chiqish; 3) o'quv materiali shaklining mavjudligi; 4) o'quv jarayoni bosqichlarining mutanosibliigi; 5) bir vazifani boshqalarga

1 Аллаёров И.А. Дидактические основы активного обучения. Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. –Т.: 1994. -44 с.; ; Розыков О. Основы оптимального применения системы учебных задач в обучении. –М.: Ўқитувчи, 1981. -103 с.; 11. Рубинштейн С. Л. проблемы общей психологии. - Москва: Педагогика, 1976. -416 С. Леонтьев А. N. проблемы развития психики. - Москва: Педагогика, 1972. -576 С.

3 <https://www.professorjackrichards.com/mother-tongue-teaching-vs-foreign-language-teaching/>

4 Давронов, И. Э. Некоторые аспекты интерпретации понятий «задание» и «упражнение» / И. Э. Давронов.

Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2012. – № 8 (43). – С. 323–326.

5 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Педагогика, 1972. – 576 с.

6 Розысков О.Р. Теоретические основы оптимального применения системы учебных задач в обучении школьников (на материалах гуманитарных предметов). Автореферат дисс...док. пед. наук. – Тбилиси, – 1986. – 50 с

almashtirish imkoniyati; 6) ochiq tizim; 7) bir-birini to'ldirish; 8) bilimlarni o'rganish va takomillashtirish usullarining talablarga mosligi; 9) o'qitish va o'rganishga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish uchun sharoit yaratish⁷. "Topshiriqlar insoniyat tomonidan to'plangan tajribani aks ettiradi va shu bilan birga moddiy va ma'naviy qadriyatlarni yangilash va ularni yanada boyitish vositasiga aylanadi."⁸

Ona tili ta'limi tarixiga nazar tashlasak, topshiriq va mashqlar o'zbek tili fan sifatida shakllangan dastlabki yillarda (1930–1940) chop etilgan darsliklarda ham uchramasligiga guvoh bo'lamiz⁹.

Tadqiqotning metodologik asosi.

Shu o'rinda "mashq" va "topshiriq" atamalarini mohiyatan farqlash masalasida metodist M.Saidovning yondashuviga ham e'tibor qaratish lozim. Olim o'quv materiallari sirasida o'quv topshiriqlarini uch turga bo'lib, ularni o'zaro farqlaydi va, ko'pincha, o'qituvchilar o'z ish faoliyatlari davomida "mashq", "topshiriq" va "masala" tushunchalarini qorishtirib yuborishlarini ta'kidlaydi. Olim pedagogika fanlari doktori A.G'ulomovning "mashq ham o'quv topshirig'ining bir shakli, ham o'qitishning muayyan bir usuli," degan fikriga qo'shiladi va topshiriq mashqning bir bo'lagi, u, asosan, mashqning shartida o'z ifodasini topishini, topshiriq mashqqa qaraganda torroq tushunchani ifodalashini e'tirof etadi¹⁰.

Ma'lumki, til darsliklarida, asosan, "mashq", "savol" va "topshiriq" atamalari tabiiy va aniq fanlarda masala atamasi qo'llaniladi. Ularning barchasi o'quv topshiriqlari sirasiga kiruvchi ish turi bo'lib, mazkur atama ayrim tadqiqotlarda o'quv-biluv topshiriqlari deb ham talqin qilinadi.¹¹

Yuqorida ta'kidlaganimiz kabi til ta'limining asosiy maqsad vazifasi o'quv topshiriqlarining mazmun-mohiyati va vazifaviy farqlanishidan kelib chiqadi. Shu bois tadqiqot ishimizda "mashq", "savol", "topshiriq" atamalari mazmuni va qo'llanishi jihatidan alohida to'xtalib o'tishni ma'qul topdik. Bizningcha, bu o'rinda eng keng qamrovlisi "topshiriq" bo'lib, darslik va qo'llanmalarda u savol va mashqni o'z ichiga oladi.

Milliy qadriyatlar, jumladan, ona tilini mukammal bilmasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ona tili o'qitish metodikasida nimani, qanday o'qitish masalasi antik davrdan to bugungi kunga qadar muammo bo'lib kelgan. Bu tabiiy hol, albatta, taraqqiyot metodikaga bog'liq bo'lganligi bois, zamon o'z talabini qo'yadi, metodika mazkur buyurtmani bajaradi. Shuning uchun ham nimani qanday o'qitish masalasi doimiy dolzarblikka egadir.¹² Bu borada o'quv

7 Розиков, Ўша манба.

8 Розиков О.Р. ва бошқалар. Дидактика. – Т.: Фан, 1997. – 256 б.

9 Ramazan Q., Qajjumij X. Grammatik. Sarf. Orta maktablar ucun darslik. I qism. –Т.: Oquvpeddavnasr, 1937. – 149 б.

10 Саидов М. Ўзбек мактабларининг 5-синфларида она тили таълими жараёнида тафаккурни ривожлантирувчи ўқув топшириклари ва улардан фойдаланиш методикаси: пед. фан. ном-ди дисс. автореф.ТДПУ. –Тошкент, 2000. – 25 б.

11 Кўчқорова, Мухитдинова

12 Ҳамроев Ф. Она тили ўқитишининг самарали усуллари. Ўқитувчилар учун методик қўлланма. –Т.: Баёз.

topshiriqlari masalasining “Ona tili” darsliklari mazmunida berilishi, ularda o‘quv topshiriqlarining vazifa jihatidan farqlanishi, o‘quv topshiriqlariga munosabat tahliliy o‘rganilishi maqsadga muvofiqdir.

An’anaviy ta’limda ona tili darslari, asosan, o‘quvchiga bilim berish, xususan, o‘quv topshiriqlari orqali ma’lumotlarni yodlash, turli manbalardan olingan jummalarni lingvistik tahlil qilishga mo‘ljallangan. Bu bugungi zamon talablariga mos kelmay qolmoqda. Hayot insoniyat oldiga turli muammolarni qo‘yadi, har bir kishi uni mustaqil hal qila olish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Shu ma’noda pedagogikada muammoli ta’lim texnologiyasi joriy qilindi.

Muammoli o‘qitishning mohiyati shundan iboratki, o‘qituvchi bilimlarni tayyor shaklda etkazmaydi, balki o‘qituvchi tomonidan savol yoki topshiriq shaklida muammoli vazifalar qo‘yiladi, mashg‘ulotni tashkil etuvchi ularni hal qilish yo‘llari va vositalarini izlashga undaydi. Bu ham, albatta, savol va topshiriqlar orqali amalga oshiriladi. Mashqlar esa uni o‘zlashtirish yoki sifatini yaxshilash maqsadida aqliy yoki amaliy harakatni takror-takror bajarish demakdir. Bu jarayonda o‘z o‘rni bilan mashqlar ham ishtirok etadi.

Demak, o‘quv topshiriqlari o‘zaro farqlanadi, ularning ona tili ta’limi jarayonidagi vazifalari bir-biridan keskin farq qiladi.

Topshiriq – bu mashg‘ulotni boshqarish, tashkil etish, boshqa o‘quv topshiriqlarni o‘z ichida qamrab, o‘quvchini mashq qildirib, ko‘nikmasini oshirish, savol orqali fikrlashga, mustaqil ishlashga yo‘naltirish va oxirida egallangan bilim va ko‘nikmalarni baholash vazifasini bajaradi.

Mashq – bu bir vaqtning o‘zida va belgilangan vaqt oralig‘ida doimiy takrorlash orqali mashg‘ulotdan ko‘zlangan ko‘nikma va malakaga ega bo‘lish vositasi.

Savol – bu mashg‘ulot boshida va oxirida qo‘llaniluvchi o‘quvchilar bilimi, va fikrlashi, dunyoqarashini aniqlab beruvchi, baholash jarayonida faol ishtirok etuvchi o‘quv topshirig‘i.

Boshlang‘ich ta’limda o‘quv topshiriqlardan foydalanish strategiyalari o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga, bilim darajasiga va ta’lim maqsadlariga muvofiq ravishda tanlanadi. Quyida asosiy strategiyalar keltirilgan:

1. Differensiallashtirilgan yondashuv

Har bir o‘quvchining individual imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos topshiriqlar beriladi. Kuchli o‘quvchilarga murakkabroq, sustroq o‘quvchilarga esa soddaroq topshiriqlar taklif etiladi.

2. Ko‘rgazmali va faol usullar asosida topshiriqlar

Rasmlar, jadvallar, maketlar, animatsiyalar yordamida tushuntiriladigan topshiriqlar. O‘quvchilarni faol ishtirokga undaydigan rolli o‘yinlar, pantomima yoki dramatisatsiyalangan topshiriqlar.

3. Ko‘p bosqichli topshiriqlar

O‘quvchilarning fikrlash jarayonini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.

Masalan: 1-bosqichda sodda savollar, 2-bosqichda muammoli topshiriqlar, 3-bosqichda mustaqil xulosa chiqarishga oid vazifalar.

4. Hamkorlikdagi o‘quv topshiriqlari

Juftlikda yoki kichik guruhlarda bajariladigan topshiriqlar.

Ijtimoiy ko‘nikmalarni, muloqot va hamkorlik madaniyatini rivojlantiradi.

5. O‘yinli topshiriqlar

Didaktik o‘yinlar orqali bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlovchi topshiriqlar.

Yosh o‘quvchilar uchun qiziqarli va motivatsion omil sifatida xizmat qiladi.

6. Muammoli topshiriqlar

O‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini va muammo yechish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Savol-javob, kutilmagan holatlar asosida tuzilgan topshiriqlar.

7. Kreativ topshiriqlar

Hikoya yozish, rasm chizish, roliklar yaratish kabi ijodiy yondashuvga asoslangan topshiriqlar.

Boshlang‘ich ta’limda o‘quv topshiriqlardan foydalanish strategiyalari

Mavzuning dolzarbligi: Boshlang‘ich ta’limda o‘quv topshiriqlari o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishda asosiy vositalardan biridir. To‘g‘ri tanlangan topshiriq strategiyalari ta’lim sifati va samaradorligini oshiradi.

O‘quv topshiriqlarining turlari

Mashq topshiriqlari

Muammoli vazifalar

Didaktik o‘yinlar

Amaliy topshiriqlar

Ijodiy topshiriqlar

1-strategiya **Differensiallashtirish**

Mazmuni: O‘quvchilarning individual qobiliyat va ehtiyojlariga mos topshiriqlarni tanlash. Afzalliklari:

Har bir o‘quvchi o‘z imkoniyatiga qarab ishlaydi

Rag‘batlantiradi va qiziqishini oshiradi

2-strategiya **Ko‘rgazmali yondashuv**

Mazmuni: Rasmlar, diagrammalar, real obektlardan foydalanish asosida topshiriqlar berish. Afzalliklari:

Oson tushuniladi

Vizual eslab qolish kuchayadi

3-strategiya **Hamkorlikdagi topshiriqlar**

Mazmuni: Juftlikda yoki guruhda bajariladigan topshiriqlar.

Afzalliklari: Ijtimoiy faollik rivojlanadi. O‘zaro yordam va fikr almashish shakllanadi

4-strategiya **O‘yinli topshiriqlar**

Mazmuni: O‘yin shaklida tashkil etilgan topshiriqlar.

Afzalliklari: Qiziqarli va interaktiv, Yoshlarga mos va motivatsion

5 -strategiya– **Muammoli topshiriqlar**

Mazmuni: O‘quvchida mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi topshiriqlar.

Afzalliklari: Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, Muammoni tahlil qilishni o‘rgatadi.

6-strategiya **Kreativ (ijodiy) topshiriqlar**

Mazmuni: Hikoya yozish, rasm chizish, rolli o‘yinlar.

Afzalliklari: Tasavvur va ijodkorlikni rivojlantiradi, Nutqni rivojlantiradi

O‘quv topshiriqlari darsning mazmunini boyitadi. Strategik yondashuv o‘quvchini faol ishtirokchi qiladi. Har bir strategiya ta’limning maqsadi va o‘quvchilarning yoshiga mos tanlanishi kerak.

Umuman, til ta’limida sun’iy intellektning ahamiyati katta, agar foydalanuvchi to‘g‘ri savol qo‘ya olsa, to‘g‘ri topshiriq bera olsa. Boshlang‘ich sinflarda o‘quv topshiriqlari bilan ishlash strategiyalari ishlab chiqilishi zarur. O‘quv topshiriqlarining vazifa jihatidan farqlanishi, ularning qo‘llanilish o‘rinlari, bajaradigan funksiyasi aniqlab olinishi zarur, chunki mashqning vazifasini topshiriq yoki savol bajara olmaydi va aksincha. Bugungi kunga qadar ona tili ta’limida o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishga doir muammolarning mavjudligi bevosita o‘quv topshiriqlarining vazifa jihatidan farqlanmasligi bilan bog‘liq. Ona tili, o‘zbek tili darslik va qo‘llanmalarida takrorga asoslangan asl mashqlar deyarli mavjud emasligi sababli talaffuz va imlodagi muammolar bartaraf bo‘lmay kelmoqda. Bo‘lajak ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilarida o‘quv topshiriqlari bilan ishlash, ularni tuzish, farqlash ko‘nikmalarini hosil qilish istiqboldagi eng muhim vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аллаёров И.А. Дидактические основы активного обучения. Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. –Т.: 1994. -44 с.; .
2. Розыков О. Основы оптимального применения системы учебных задач в обучении. –М.: Ўқитувчи, 1981. -103 с.;
3. Рубинштейн С. Л. проблемы общей психологии. - Москва: Педагогика, 1976. -416 С. Леонтьев А. Н. проблемы развития психики. - Москва: Педагогика, 1972. -576 С.1 <https://www.professorjackrichards.com/mother-tongue-teaching-vs-foreign-language-teaching/>

4. Давронов, И. Э. Некоторые аспекты интерпретации понятий «задание» и «упражнение» / И. Э. Давронов. Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2012. – № 8 (43). – С. 323–326.
5. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Педагогика, 1972. – 576 с.
6. Розысков О.Р. Теоретические основы оптимального применения системы учебных задач в обучении школьников (на материалах гуманитарных предметов). Автореферат дисс...док. пед. наук. – Тбилиси, – 1986. – 50 с
7. Ramazan Q., Qajjumij X. Grammatik. Sarf. Orta maktablar ucun darslik. I qism. –Т.: Oquvpeddavnasr, 1937. –149 b.
8. Саидов М. Ўзбек мактабларининг 5-синфларида она тили таълими жараёнида тафаккурни ривожлантирувчи ўқув топшириқлари ва улардан фойдаланиш методикаси: пед. фан. ном-ди дисс. автореф.ТДПУ. –Тошкент, 2000. – 25 б.
9. Ҳамроев Ғ. Она тили ўқитишнинг самарали усуллари. Ўқитувчилар учун методик кўлланма. –Т.: Баёз. 2018. 18-б.
10. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения Текст. / И. Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. –186 с.
11. Djakbarova M. I. Ona tili fanini o ‘qitishda STEAM yondashuv //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 292-296.